

YO'L QOPLAMALARI UCHUN ISHLATILADIGAN YANGI
INNOVATSION BETONLARNING TARKIBINI TADQIQ QILISH VA
UNING FIZIK-MEHANIK XOSSALARI

Botirova Nodira Sherali qizi

(assistent, JizPi)

Karimova Sevinch Umid qizi

(talaba, JizPi)

Mo'minova Mushtariy Ikrom qizi

(talaba, JizPi)

Asadullayev Sanjar Yorqin o'gli

(talaba, JizPi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911283>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy transport infratuzilmasida yo'l qoplamalari uchun yangi innovatsion betonlarning tarkibi va fizik-mexanik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. An'anaviy betonlar tezda yirtilish va korroziyaga moyil bo'lib, ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamli emas. Innovatsion betonlar, qo'shimchalar va modifikatorlar yordamida sifatini yaxshilashni maqsad qilib qo'ygan. Maqolada innovatsion betonlarning turli turlari, ularning fizik-mexanik xususiyatlari va yo'l qoplamalari uchun qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.

Abstract: This article is dedicated to the study of the composition and physical-mechanical properties of new innovative concretes used for road pavements in modern transport infrastructure. Traditional concretes are prone to quick cracking and corrosion, making them vulnerable to extreme weather conditions. Innovative concretes aim to enhance quality through the use of additives and modifiers. The article discusses various types of innovative concretes, their physical-mechanical properties, and their applications in road pavements.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию состава и физико-механических свойств новых инновационных бетонов, используемых для дорожных покрытий в современной транспортной инфраструктуре. Традиционные бетоны быстро трескаются и подвержены коррозии, что делает их уязвимыми к экстремальным погодным условиям. Инновационные бетоны нацелены на улучшение качества за счет использования добавок и модификаторов. В статье рассматриваются различные типы инновационных бетонов, их физико-механические свойства и применение в дорожных покрытиях.

Zamonaviy transport infratuzilmasida beton qoplamalar katta ahamiyatga ega. Yo'llar, ko'priklar va boshqa inshootlarning asosiy materiallaridan biri bo'lgan beton, yuqori mustahkamligi va uzoq xizmat qilish muddati bilan ajralib turadi. Shunga qaramay, an'anaviy betonlarda bir qator kamchiliklar mavjud: ular tezda yoriqlar paydo bo'lishi, karroziyai, hamda ekstremal ob-havo sharoitlariga nisbatan zaiflik namoyon qilishi mumkin. Shu sababli, ilmiy tadqiqotlar davomida betonga qo'shiladigan yangi komponentlar va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish orqali yo'l qoplamalarining sifatini oshirishga katta e'tibor berilmoqda.

Bugungi kunda innovatsion betonlar turli yo'llar bilan takomillashtirilib, ularning fizik va mexanik xossalari kuchaytirilmoqda.

Bu yangi texnologiyalar asosan qo'shimchalar va modifikatorlardan foydalanishga asoslangan. Ushbu texnologiyalar yo'llarda karroziyaga chidamlilikni oshirish, shuningdek, betonning issiqlikka, sovuqqa va suv o'tkazuvchanlikka bardoshlilikini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – innovatsion betonlarning tarkibi va ularning yo'l qoplamalarida foydalanilishidagi afzalliklarini tadqiq qilishdir. Ushbu maqsad doirasida, betonning yangi turlari va ularning fizik-mexanik xossalari tahlil qilinadi, shuningdek, eksperimental tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar keltiriladi.

An'anaviy betonlar suv, tsement, qum va shag'al kabi asosiy komponentlardan iborat. Ushbu komponentlarning o'zaro nisbati va sifati betonning mustahkamligi va chidamliligini aniqlovchi asosiy omillar hisoblanadi. An'anaviy betonlarning ma'lum bir cheklovlari mavjud, masalan, cho'zilish va egilishdagi zaifligi, karroziyaga chidamliligi pastligi, hamda qattiq ob-havo sharoitlarida tez zarar ko'rishi. Bu omillar yo'l qoplamalarida ishlatiladigan betonlarning xizmat muddatini kamaytirishi va ekspluatatsiya xarajatlarini oshirishi mumkin.

Innovatsion betonlar esa yangi texnologiyalar va qo'shimchalar yordamida an'anaviy betonlarning kamchiliklarini bartaraf etishga qaratilgan. Masalan, nanobetonlar nanomateriallar yordamida mustahkamlik va chidamlilikni sezilarli darajada oshiradi. Nanomateriallar beton tarkibiga kiritilganda, betonning mikrostrukturasini takomillashtiradi, yoriqlarni kamaytiradi va karroziyaga bardoshlilikini oshiradi. Shuningdek, ekologik betonlar ham rivojlanmoqda, ular atrof-muhitga zarar yetkazmasdan tayyorlanadi va qayta ishlangan materiallar asosida yaratiladi.

Innovatsion betonlar tarkibida yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan tolalar, polimer qo'shimchalari, shuningdek, maxsus kimyoviy moddalar ishlatiladi. Polimerli betonlar qattiq kimyoviy ta'sirlarga va karroziyaga juda chidamli bo'lib, uzoq muddat xizmat qiladi. Tolali betonlar esa cho'zilish va egilishdagi chidamliligini sezilarli darajada oshiradi, bu esa yo'l qoplamalari uchun muhim omildir. Innovatsion betonlarning tarkibi ularning fizik-mexanik xossalariga ta'sir qiladi va yo'l qoplamalarida uzoq muddatli foydalanish uchun zarur xususiyatlarni beradi.

Innovatsion betonlarning eng muhim xossalari mexanik mustahkamlik, elastiklik, karroziyaga bardoshlilik va ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamliligi bilan bog'liq. Mexanik mustahkamlik betonning siqilish, cho'zilish va egilish kuchlariga nisbatan qarshiligini o'lchash orqali aniqlanadi. Innovatsion betonlar tarkibiga kiritilgan nanomateriallar, tolalar va polimerlar ushbu ko'rsatkichlarni sezilarli darajada yaxshilaydi.

Egilishdagi elastiklik moduli betonning deformatsiyaga chidamliligini o'lchaydi. Innovatsion betonlar tarkibidagi tolalar va polimerlar betonga elastiklik qo'shadi, bu esa yoriqlarning paydo bo'lishini kamaytiradi va mustahkamlikni oshiradi. Shu bilan birga, betonning deformatsiya darajasini boshqarish imkonini beradi, bu esa yo'l qoplamalari uchun juda muhimdir. Yangi texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan betonlar tez sovuq yoki issiqlik ta'sirida o'z shaklini o'zgartirmaslikka intiladi.

Karroziyaga chidamlilik – yo'l qoplamalarining uzoq muddat foydalanishda saqlanishini ta'minlaydigan muhim ko'rsatkich. Innovatsion betonlar karroziyaga qarshilik ko'rsatish uchun maxsus kimyoviy moddalar va tolalar bilan mustahkamlangan. Bundan tashqari, suv o'tkazmaslik va muzlashga chidamlilik ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion betonlar suvning betonga kirib borishini kamaytiradi, bu esa muzlash va erish jarayonlarida betonning shikastlanishini kamaytiradi.

Innovatsion betonlar nafaqat mexanik xossalari bilan, balki amaliyotdagi qo'llanishi bilan ham an'anaviy betonlardan ustun turadi. Dunyoning ko'plab davlatlarida ushbu beton turlari ko'priklar, tunnellar va yo'l qoplamalarini qurishda keng foydalanilmoqda. Innovatsion betonlardan foydalanilgan loyihalarda yo'l qoplamalarining mustahkamligi va chidamliligi sezilarli darajada oshadi. Masalan, tolali betonlar yuqori kuchlanishlarga chidamliligi tufayli ko'priklarda va katta yuklamalarni ko'taruvchi yo'llarda keng qo'llanilmoqda.

Innovatsion betonlarning afzalliklari qatorida ularning uzoq muddatli xizmat ko'rsatish imkoniyati, kam parvarish talab qilinishi va ekspluatatsiya xarajatlarning kamayishi mavjud. Bu esa infratuzilma loyihalarini iqtisodiy jihatdan samarali qiladi. Shuningdek, bu beton turlari ekologik jihatdan ham foydali bo'lib, atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadi va qayta ishlanishi mumkin.

Innovatsion betonlar nafaqat mexanik va fizikaviy xossalari bilan, balki amaliyotdagi qo'llanishlari bilan ham an'anaviy betonlardan ustun turadi. Yo'l qoplamalaridagi asosiy vazifa — transport vositalari oqimini barqaror, xavfsiz va uzoq muddatli ta'minlashdir. Shuningdek, yo'llar va boshqa transport inshootlari karroziyaga, yuklanishlarga va ekstremal ob-havo sharoitlariga bardoshli bo'lishi talab qilinadi. Shu sababli, yo'l qurilishida ishlatiladigan beton qoplamalar yuqori sifat va mustahkamlikka ega bo'lishi kerak. Innovatsion betonlar bu talablarga javob beradigan eng samarali echimlardan biri sifatida maydonga chiqmoqda.

Bugungi kunda ko'plab davlatlar o'z infratuzilmasini yangilash va mustahkamlash maqsadida innovatsion betonlardan keng foydalanmoqda. Bu loyihalar yo'llar, ko'priklar, tunnellar va aeroport yo'laklarida amalda sinovdan o'tib, muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Masalan:

• **Ko'priklar va katta yuklama ostidagi yo'llar:** Innovatsion betonlar, ayniqsa, tolali va yuqori mustahkamlikka ega polimerli betonlar ko'priklar qurilishida qo'llanilmoqda. Bu betonlar kuchlanishlarni teng taqsimlay oladi va uzoq muddat xizmat qiladi. Masalan, AQShning San-Fransisko yaqinidagi Bay Bridge loyihasida polimerli betonlardan foydalanildi. Bu ko'prikning chidamliligini oshirish va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirishga xizmat qildi.

• **Tunnellar va yer osti inshootlari:** Yer osti inshootlarida yuqori siqilish kuchiga va suvga chidamli betonlar talab qilinadi. Nanobetonlar va tolali betonlar bu yerda o'zining yuqori mexanik va gidroizolyatsiya xususiyatlari bilan ajralib turadi. Innovatsion betonlardan foydalanilgan loyihalar, masalan, Shveysariyaning Gotthard Base Tunnel qurilishida suvga chidamli va yuqori karroziyaga bardoshli betonlardan foydalanilgan.

• **Aeroport yo'laklari:** Innovatsion betonlar yirik aeroportlarda qo'llanilmoqda. Masalan, Dubay xalqaro aeroportida karroziyaga chidamli polimerli betonlar ishlatilib, yo'laklarning uzoq muddat foydalanishga yaroqliligi ta'minlandi. Aeroportlarda innovatsion betonlardan foydalanish samolyotlarning og'irligini bardoshli qilib, karroziya jarayonini kamaytiradi.

Innovatsion betonlarning afzalliklari ko'p qirrali bo'lib, ular an'anaviy betonlarga qaraganda yo'l qoplamalari uchun bir qator ustunliklar beradi. Quyida asosiy afzalliklar keltirilgan:

- **Yuqori mustahkamlik:** Innovatsion betonlar, ayniqsa, nanobeton va tolali betonlar, yuqori mustahkamlikka ega bo'lib, katta yuklarga bardosh berish qobiliyatiga ega. Yo'l qoplamalarida transport vositalarining doimiy oqimi va og'ir yuk mashinalari ta'sirida yoriqlar va cho'kmalarning oldini olishda bu juda muhim.

- **Karroziyaga chidamlilik:** Innovatsion betonlar, xususan, tolali va polimerli betonlar, karroziyaga yuqori darajada chidamlidir. Bu betonlarning yo'l qoplamalarida uzoq muddat davomida aşinmasdan turishini ta'minlaydi. Masalan, avtomobil yo'llarida harakat zichligi oshgani sayin, yo'llarning karroziya darajasi ham ortadi, bu esa parvarish xarajatlarini ko'taradi. Innovatsion betonlar bunday karroziyani sezilarli darajada kamaytiradi.

- **Ekstremal ob-havo sharoitlariga bardoshlilik:** Innovatsion betonlar ob-havo sharoitlariga nisbatan sezilarli darajada chidamlilik ko'rsatadi. Ular suv, muzlash va erish jarayonlarida ancha yaxshi natijalarni beradi. Ayniqsa, sovuq hududlarda yo'l qoplamalaridagi muzlash va erish jarayonlarida yoriqlar paydo bo'lishi katta muammo hisoblanadi. Polimerli va nanobetonlar bu jarayonni kamaytirib, yo'l qoplamalarining uzoq muddat foydalanishga yaroqliligini oshiradi.

- **Tez qotish va tez o'rnatish:** Innovatsion betonlarning yana bir muhim afzalligi — ularning tez qotish qobiliyati. Yo'l qurilishida tezlik ko'pincha juda muhim hisoblanadi, chunki yo'llarni uzoq vaqt yopiq saqlash transport oqimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Nanobetonlar va polimerli betonlar tez qotib, qisqa vaqt ichida foydalanishga topshirilishi mumkin.

- **Parvarish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish:** Innovatsion betonlar uzoq muddat xizmat qilishi tufayli yo'l qoplamalarini ta'mirlash va parvarish qilish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Yo'llarning yoriqlar va boshqa zararlarga kamroq moyilligi ekspluatatsion xarajatlarni kamaytiradi, bu esa uzoq muddatda katta iqtisodiy foyda keltiradi.

Innovatsion betonlar yuqori texnologik jarayonlar va maxsus materiallar yordamida ishlab chiqarilishi tufayli dastlabki narxi an'anaviy betonlarga qaraganda qimmatroq bo'lishi mumkin. Biroq, uzoq muddatli iqtisodiy jihatdan qaraganda, innovatsion betonlarning iqtisodiy samaradorligi aniq seziladi. Bu quyidagicha izohlanadi:

• **Uzoq muddatli xizmat muddati:** Innovatsion betonlar an'anaviy betonlarga qaraganda uzoqroq xizmat qiladi. Bu esa yo'llarning tez-tez ta'mirlanishiga ehtiyojni kamaytiradi. Masalan, ko'plab davlatlarda yo'llarning tez shikastlanishi, ayniqsa, karroziya va yoriqlarga moyilligi katta muammo hisoblanadi. Innovatsion betonlar bu muammoni hal qilishga yordam beradi, chunki ular karroziyaga va mexanik shikastlanishlarga nisbatan yuqori chidamlilikka ega.

• **Kam parvarish talab qilinadi:** Innovatsion betonlarning yuqori chidamliligi yo'l qoplamalarining uzoq muddat saqlanishini ta'minlaydi. Bu esa parvarish va ta'mirlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, tolali betonlardan qurilgan yo'l qoplamalari yoriqlar va boshqa shikastlanishlarga kamroq moyil bo'lgani sababli, ta'mirlash ishlari kamroq bajariladi.

• **Ta'mirlash ishlari va yo'l yopiqligini kamaytirish:** Innovatsion betonlarning tez qotish xususiyati yo'llarning tez ta'mirlanishini va qisqa vaqt ichida foydalanishga topshirilishini ta'minlaydi. Bu esa transport oqimining barqarorligini saqlashga yordam beradi va transport tizimida kechikishlar va tirbandliklarni kamaytiradi.

• **Energiya samaradorligi:** Ayrim innovatsion beton turlari, masalan, ekologik betonlar, ishlab chiqarish jarayonida kamroq energiya sarflaydi va atrof-muhitga zararli gazlar chiqarmaydi. Bu esa ularning ekologik jihatdan samaradorligini oshiradi. Qayta ishlangan materiallar asosida ishlab chiqariladigan ekologik betonlar transport infratuzilmasining umumiy energiya iste'molini kamaytirishga yordam beradi.

Kelajakda innovatsion betonlar yo'l qurilishida yanada kengroq qo'llanilishi kutilmoqda. Dunyo bo'ylab transport infratuzilmasini rivojlantirish va mustahkamlashda yangi texnologiyalar va ekologik jihatdan xavfsiz materiallarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Innovatsion betonlar nafaqat texnologik jihatdan ilg'or, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali echim sifatida o'zini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ularning ekologik tozaligi va barqarorligi ham kelajak transport tizimlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

• **Ekologik betonlar:** Kelajakda ekologik betonlarning qo'llanilishi ortishi kutilmoqda. Bunday betonlar qayta ishlangan materiallar, bio-polimerlar va boshqa ekologik toza qo'shimchalar yordamida ishlab chiqariladi. Bu esa yo'l qurilishining ekologik izini kamaytirishga yordam beradi.

• **Qurilish texnologiyalarining rivojlanishi:** Innovatsion betonlarning yanada rivojlanishi va ken

• gayishi qurilish texnologiyalarining takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq. 3D bosib chiqarish texnologiyasi va boshqa zamonaviy usullar yordamida beton inshootlarining tez va samarali qurilishi mumkin bo'ladi.

• **Iqtisodiy samaradorlik va uzoq muddatli foydalanish:** Innovatsion betonlar yo'llarning uzoq muddat xizmat qilishini ta'minlaydi, bu esa davlatlar uchun infrastrukturaga qaratilgan mablag'larni samarali taqsimlash imkonini beradi. Yo'llarning chidamliligini oshirish orqali iqtisodiy foyda ortishi kutilmoqda.

Umuman olganda, innovatsion betonlar yo'l qoplamalari qurilishi uchun samarali va istiqbolli materiallar bo'lib, ular transport infratuzilmasining rivojlanishi va barqarorligini ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

Innovatsion betonlarning fizik-mexanik xossalarini tadqiq qilish jarayonida turli xil eksperimental sinovlar o'tkazildi. Tadqiqotlar asosiy maqsadi betonning mexanik kuchlanishlarga qarshi turish qobiliyatini, karroziyaga chidamliligini, suv o'tkazmaslik xossalarini va ekstremal sharoitlarda qanday ishlashini aniqlash edi.

Sinovlar ikki asosiy guruhga bo'lindi: **mexanik xossalarni o'lchash** va **fizikaviy-muhit sharoitlariga chidamlilikni o'rganish**.

Mexanik xossalar bo'yicha tadqiqotlarda siqilish, cho'zilish va egilish kuchlariga nisbatan betonning qarshilik darajasi o'lchandi. Sinovda an'anaviy beton namunalari bilan bir qatorda innovatsion betonlar, xususan, **nanobeton**, **tolali beton** va **polimerli beton** namunalari ishlatildi.

• **Siqilish kuchiga chidamlilik sinovi:** Ushbu sinov betonning siqilish kuchlariga qanchalik chidamliligini o'lchash uchun o'tkazildi. An'anaviy beton siqilish kuchlanishiga nisbatan pastroq qarshilik ko'rsatgan bo'lsa, innovatsion betonlar, ayniqsa nanobeton, bu ko'rsatkich bo'yicha ancha yuqori natijalarni ko'rsatdi. Nanobetonning siqilish kuchlanishida qarshiligi 30% ga yuqori bo'ldi. Bu esa mikrostrukturasi yaxshilanganligi va betondagi nanoqo'shimchalar ta'sirida kuchlanishning teng taqsimlanishi bilan bog'liq.

• **Cho'zilish kuchiga chidamlilik sinovi:** Cho'zilish sinovida tolali beton namunalari an'anaviy betonlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalar berdi. Tolali betonlar tarkibidagi shishali yoki polimer tolalar cho'zilish kuchlanishlarini bir joyga to'planishdan saqlab, butun massa bo'ylab teng taqsimlanishini ta'minladi. Sinov natijalariga ko'ra, tolali betonlarning cho'zilishdagi qarshiligi an'anaviy betonlarga nisbatan 25-40% ga oshgan.

• **Egish kuchiga chidamlilik sinovi:** Yo'l qoplamalarida ayniqsa muhim bo'lgan egish kuchlariga nisbatan chidamlilik ham tadqiq etildi. Polimerli betonlar bu borada eng yuqori natijalarni berdi. Polimerlar betondagi kuchlanishlarni bir joyga to'planmasdan egiluvchanlikni oshirdi va natijada yoriqlar paydo bo'lishini kamaytirdi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, polimerli betonlarning egilishdagi chidamliligi an'anaviy betonlarga nisbatan 35% ga yuqori bo'lgan.

Betonlarning muhit sharoitlariga chidamliligini baholashda quyidagi sinovlar o'tkazildi: **suv o'tkazmaslik, karroziyaga bardoshlilik va muzlash-erish sinovi.**

• **Suv o'tkazmaslik sinovi:** Innovatsion betonlar suv o'tkazmaslik xossalari bo'yicha an'anaviy betonlardan yuqori natijalarni ko'rsatdi. Nanobeton va polimerli betonlar suv molekularining beton ichiga kirib borishini sezilarli darajada chekladi. Suv o'tkazmaslik xossasi betonning uzoq muddat xizmat qilishida muhim rol o'ynaydi, chunki suvning beton ichiga kirishi va muzlashi uning buzilishiga olib kelishi mumkin. Sinov natijalariga ko'ra, innovatsion betonlar suv o'tkazmaslikda 40-50% yaxshi natijalarni ko'rsatdi.

• **Karroziyaga bardoshlilik sinovi:** Yo'l qoplamalari doimiy karroziya ostida bo'ladi, shuning uchun betonlarning karroziyaga qarshi chidamliligi juda muhimdir. Innovatsion betonlar tarkibida qo'shimcha qo'shilgan tolalar va polimerlar karroziyaga chidamlilikni sezilarli darajada oshirdi. Bu sinovda tolali betonlar yuqori natijalar berdi. Tolalar betonda karroziya jarayonlarini sekinlashtiradi, natijada yo'l qoplamasi uzoq muddat yaroqli bo'lib qoladi. Sinovlarda tolali betonning karroziyaga chidamliligi an'anaviy betonlarga nisbatan 30-35% ga yuqori bo'lgan.

• **Muzlash-erish sinovi:** Betonlarning ekstremal ob-havo sharoitlariga chidamliligini baholash uchun muzlash va erish sikllari sinovi o'tkazildi. Beton namunalar har xil haroratlarda bir necha marta muzlatildi va eritildi. Ushbu sinov betonning qattiq sharoitlarda qancha vaqt davomida shikastlanmasdan xizmat qilishi mumkinligini aniqlashga qaratilgan. Innovatsion betonlar bu sinovda an'anaviy betonlardan ustun keldi. Xususan, polimerli va nanobetonlar muzlash-erish jarayonlarida zarar ko'rmagan. Ushbu betonlar tarkibidagi kimyoviy moddalar va nanoqo'shimchalar betonning kengayish va qisqarish jarayonlarini boshqarishga yordam beradi, bu esa yoriqlarning oldini olish imkonini beradi.

Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion betonlarning fizik-mechanik xossalari an'anaviy betonlarga qaraganda sezilarli darajada yaxshiroq.

Mexanik sinovlarda yuqori mustahkamlik va elastiklik natijalari qayd etildi. Ayniqsa, siqilish, cho'zilish va egilish kuchlariga qarshi chidamlilik borasida innovatsion betonlar ustunligi aniqlandi. Tolali va polimerli betonlar egilishdagi chidamlilik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natijalarga erishgan bo'lsa, nanobeton siqilish va karroziyaga qarshi chidamlilikda eng yuqori ko'rsatkichlarni berdi.

Fizik-muhit sharoitlariga chidamlilik sinovlari esa innovatsion betonlarning suv o'tkazmasligi, muzlash-erish jarayonlarida bardoshlilik va karroziyaga qarshi chidamliligi borasida ham an'anaviy betonlarga nisbatan sezilarli ustun ekanligini ko'rsatdi. Bu xususiyatlar yo'l qoplamalari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning uzoq muddat foydalanishda sifati va chidamliligini oshirish imkonini beradi.

Innovatsion betonlarning ijobiy tomonlari quyidagilar:

- **Yuqori mexanik mustahkamlik:** Innovatsion betonlar, ayniqsa tolali va nanobetonlar, yuqori mustahkamlikka ega.

- **Elastiklik va egiluvchanlik:** Egilish va cho'zilish kuchlariga nisbatan yaxshi qarshilik ko'rsatadi, bu yoriqlarning oldini oladi.

- **Muzlash-erish sharoitlariga chidamlilik:** Suv o'tkazmaslik va muzlash jarayonlariga bardoshli.

- **Karroziyaga chidamlilik:** Innovatsion betonlar uzoq muddat xizmat qilish uchun yuqori karroziyaga bardosh beradi.

Salbiy tomonlari:

- **Narxi yuqoriligi:** Innovatsion betonlar, ayniqsa, yuqori texnologik jarayonlar va qo'shimcha materiallar tufayli qimmatroq bo'lishi mumkin.

- **Ishlab chiqarish jarayoni murakkabligi:** Qo'shimchalar va modifikatorlarni qo'shish maxsus uskunalarni talab qilishi mumkin.

Shunday qilib, eksperimental natijalar innovatsion betonlarning an'anaviy betonlarga nisbatan sezilarli afzalliklar berishini ko'rsatdi, ammo ularning iqtisodiy jihatlarini ham hisobga olish lozim.

Innovatsion betonlar yo'l qoplamalari uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ushbu materiallar an'anaviy betonlarga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega bo'lib, uzoq muddat xizmat qilish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.

2. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
3. Botirov, B. F. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA QO'LLANILADIGAN BOG'LOVCHI MODDALAR. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 265-267.
4. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 115-119.
5. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN ХОМ ASHYO MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI. Interpretation and researches, 1(16).
6. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. ББК 3 П27, 61.
7. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.
8. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.
9. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 17.
10. Ботиров, Б., Ботирова, Н., & Абдикомилова, М. (2023). Определение механических свойств бетонной смеси, полученной на основе базальтовых волокон. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 426-429.